

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Tratado. De Illis Etiam

[Benavente, Juan Alfonso de](#) (Activo en Salamanca)

Nº inventario: 332 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1456

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 22 x 14,7 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Teología](#)

Procedencia: [Juan Alfonso de Benavente](#) (Salamanca, España)

Emplazamiento actual: [The Walters Art Museum](#) (Baltimore, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: W.421

Inscripciones

Hanc repetitionem de potestate et arbitrio confessorum et de canonibus penitentialibus et de actibus confessoris fecit Iohannes Alfonsi de Benavento decretorum doctor, unam de cathedris canonum prime in Salamantino studio actu regens, die Iovis xxiii. die Octobris Anno Domini millesimoquadringentesimoquingentesimoquinto. Et copilavit (sic) et complevit canones penitenciales et actus confessoris anno sequenti quinquagesimosexto in loco de Tejares prope Salamanticam, cum Salamantice vigeret mortalitas a festo sante Marie de agosto usque ad medietatem octobris statim sequentis. Et omnes scribentes et legentes exoro ut pro me Pater et Ave Maria devote dicant. Laudetur Deus et benedicta virgo Maria amen.

Historia del objeto

Este códice fue descrito por Seymour de Ricci (1935) en *Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada* de la siguiente manera: "Alphonsus de Benvenuto, Tractatus "de illis etiam", on confession. Vel. (after 1456), 75 ff. (21x14 cm.). Written in Spain. Ilium, initial and border. Orig. Spanish wood en boards and stamped brown mor". Posteriormente, Kuttner (García, 1962) identificó de qué obra se trataba, lo que ha permitido su identificación.

De Illis Etiam fue escrito por Juan Alfonso de Benavente en torno a 1456 en Tejares (Salamanca). Juan Alfonso era doctor en leyes y ejerció como profesor de filosofía y retórica en la Universidad de Salamanca. Se desconoce por qué manos pasó el manuscrito tras el

fallecimiento de su autor, pero en 1859 fue adquirido por Joaquín Gómez de la Cortina, marqués de Morante, para su residencia en Madrid. Parte de la biblioteca del marqués fue vendida a Bachelin-Deflorenne, quien tenía una librería en París. Este se lamentaba de no haber podido comprar todos los volúmenes: "Il nous fout imposible d'amener à Paris, en 1871, d'un seul bloc, toute cette bibliothèque" (Bachelin-Deflorenne, 1872).

En 1872 se pusieron a la venta los libros del marqués en el Hotel des Commissaires Priseurs (París). El volumen aparece recogido en el catálogo de la subasta (n.º 47): "BENAVENTE (Joh. Alphonsus). Tractatus de potestate et arbitrio confessorum, de canonibus poenitentialibus et de actibus confessoris. In-4, ref. en bois, recouverte de cuir gaufré, fermoirs. (Anc. rel.) MANUSCRIPT SUR VÉLIN, belle écriture du quinzième siècle. La lettre capitale du premier f. a été peinte en or et en couleur, ainsi que les ornements de ce Feuilleton".

A partir de ese momento se pierde la pista del tratado hasta que Henry Walters lo adquiere. Se desconoce cómo y cuándo se hace con él, pero en 1931 lo dona al Walters Art Museum de Baltimore, donde continúa en la actualidad.

Descripción

De Illis Etiam versa sobre cánones penitenciales y actos de confesión. Cuando Juan Alfonso de Benavente escribió el volumen se había propagado la peste en la ciudad, por lo que pide a través de la oración la salvación. En el primer folio del manuscrito se halla una iluminación en el interior de una inicial historiada, en ella el propio Juan Alfonso aparece presentando el tratado al obispo. Consta de 78 folios y ha conservado la encuadernación original de cuero rojo.

Ubicaciones

- ca. 1931

MUSEO

[The Walters Art Museum, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX - 1931

COLECCIÓN PRIVADA

[Henry Walters, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1872

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Antoine Bachelin-Deflorenne, París \(Francia\)](#)

- ca. 1859 - ca. 1872

COLECCIÓN PRIVADA

[Joaquín Gómez de la Cortina, marqués de Morante, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1456 - ca. 1478

COLECCIÓN PRIVADA

[Juan Alfonso de Benavente, Salamanca \(España\)](#)

Bibliografía

- [BACHELIN-DEFLORENNE, Antoine \(1872\): *Catalogue de la bibliothèque de feu M. le Marquis de Morante*, Librairie Bachelin -Deflorenne, París, p. 11.](#)
- [GARCÍA, Antonio \(1962\): "Los canonistas de la Universidad de Salamanca en los siglos XIV-XV", vol. 17, nº 41, *Revista Española de Derecho Canónico*, p. 178.](#)

- RICCI, Seymour de (1935): *Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada*, Wilson Company, Nueva York, p. 824.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Treatise. De Illis Etiam

[Benavente, Juan Alfonso de](#) (Active in Salamanca)

Inventory number: 332 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1456

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 8 11/16 x 5 13/16 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Teología](#)

Provenance: [Juan Alfonso de Benavente](#) (Salamanca, Spain)

Current location: [The Walters Art Museum](#) (Baltimore, United States)

Inventory number in current collection: W.421

Inscriptions

Hanc repetitionem de potestate et arbitrio confessorum et de canonibus penitentialibus et de actibus confessoris fecit Iohannes Alfonsi de Benavento decretorum doctor, unam de cathedris canonum prime in Salamantino studio actu regens, die Iovis xxiii. die Octobris Anno Domini millesimoquadringsimoquinguesimoquinto. Et copilavit (sic) et complevit canones penitentiales et actus confessoris anno sequenti quinguesimosexto in loco de Tejares prope Salamanticam, cum Salamantice vigeret mortalitas a festo sante Marie de augusto usque ad medietatem octobris statim sequentis. Et omnes scribentes et legentes exoro ut pro me Pater et Ave Maria devote dicant. Laudetur Deus et benedicta virgo Maria amen.

Object History

This codex was described by Seymour de Ricci (1935) in *Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada* as follows: "Alphonsus de Benvenuto, Tractatus "de illis etiam", on confession. Vel. (after 1456), 75 ff. (21x14 cm.), written in Spain. Written in Spain, Ilium, initial and border. Orig. Spanish wood en boards and stamped brown mor". Later, Kuttner (García, 1962) identified which work it was, which has allowed its identification.

De Illis Etiam was written by Juan Alfonso de Benavente around 1456 in Tejares (Salamanca). Juan Alfonso held a doctorate in law and was a professor of philosophy and rhetoric at the University of Salamanca. It is unknown into whose hands the manuscript passed after the death of its author, but in 1859 it was acquired by Joaquín Gómez de la Cortina, Marquis of Morante, for his residence in Madrid. Part of the marquis's library was sold to Bachelin-Deflorenne, who had a bookstore in Paris. He regretted not having been able to buy all the volumes: "Il nous fut impossible d'amener à Paris, en 1871, d'un seul bloc, toute cette bibliothèque" (Bachelin-

Deflorenne, 1872).

In 1872, the marquis's books were offered for sale at the Hotel des Commissaires Priseurs (Paris). The volume is listed in the auction catalog (no. 47): "BENAVENTE (Joh. Alphonsus). Tractatus de potestate et arbitrio confessorum, de canonibus poenitentialibus et de actibus confessoris. In-4, reí. en bois, recouverte de cuir gaufré, fermoirs. (Anc. rel.) MANUSCEIT SUR VÉLIN, belle écriture du quinzième siècle. La lettre capitale du premier f. a été peinte en or et en couleur, ainsi que les ornements de ce Feuille".

From that point on, the tract is lost track of until Henry Walters acquires it. It is unknown how and when he acquired it, but in 1931 he donated it to the Walters Art Museum in Baltimore, where it remains today.

Description

De Illis Etiam deals with penitential canons and acts of confession. When Juan Alfonso de Benavente wrote the volume, the plague had spread in the city, so he asks for salvation through prayer. In the first folio of the manuscript there is an illumination inside a historiated initial, in which Juan Alfonso himself appears presenting the treatise to the bishop. It consists of 78 folios and has preserved the original red leather binding.

Locations

- ca. 1931

MUSEUM

[The Walters Art Museum, Baltimore \(United States\)](#)

- Early XX - 1931

PRIVATE COLLECTION

[Henry Walters, Baltimore \(United States\)](#)

- ca. 1872

DEALER/ANTIQUARIAN

[Antoine Bachelin-Deflorenne, Paris \(France\)](#)

- ca. 1859 - ca. 1872

PRIVATE COLLECTION

[Joaquín Gómez de la Cortina, Marquis de Morante, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1456 - ca. 1478

PRIVATE COLLECTION

[Juan Alfonso de Benavente, Salamanca \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BACHELIN-DEFLORENNE, Antoine \(1872\): *Catalogue de la bibliothèque de feu M. le Marquis de Morante*. Librairie Bachelin -Deflorenne, Paris, p. 11.](#)
- [GARCÍA, Antonio \(1962\): "Los canonistas de la Universidad de Salamanca en los siglos XIV-XV". vol. 17, nº 41, *Revista Española de Derecho Canónico*, p. 178.](#)
- RICCI, Seymour de (1935): *Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada*, Wilson Company, Nueva York, p. 824.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

2
Dolentissimi patres et Sa-
gacissimi dicitur: quod de re
magna et ardua non per
niculas sed integre et perfecte
tractandum est. Et sic au-
thoritates priorum sunt
auctoritates veterum. ut dicitur. i. c. p.
apostolus. xij. q. i. Sic prima
que ipse aias terrene peccatorum puluere sordidatas.
purgat: et purgatas ad celorum gaudia eleuat. et re-
pulsissima. et cum magno studio quo ad omnes sui par-
tes diligentissime tractanda. **N**am ut dicit
augustinus in libro de penitencia. Omnia languores sa-
nat. Leprosos sanat. mortuos suscitatur. Sanitates aug-
mentum conservat. Claudis quiescit. Aridis copiam
aeris restituit usum. Visum fugat. iracundiam exornat
mentem nunciat et roborat. **S**icut de hoc sumo opus et in
sanctis mortalibus acerrime dicitur. s. de prima
et absolute peccatorum tractare summa cura habenda est
per quam anime fidelium ad suam patriam rediant. mor-
talia corpora levificent et terrestres homines verum
aile reputati dei et angelorum quoddam numero et diuino
spiritu supra celum empirium essent. **E**t
quia sicut in iudicio corporum tractat ne dum de his que
per partes litigantur. Sed de his que iudicium patrem
advocant. Sic etiam iudicio aiaz nec dum de his